

10.5281/zenodo.13132381

ОГАНЕСЯН Сурен Артурович
преподаватель английского языка,
SELFREE, Россия, г. Ростов-на-Дону

ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА: ОТ ДРЕВНОСТИ ДО СОВРЕМЕННОСТИ

Аннотация. В данной статье рассматриваются история и развитие английского языка от его зарождения в V веке н.э. до современности. Основное внимание уделено ключевым этапам эволюции языка: древнеанглийский, среднеанглийский и новоанглийский периоды. Исследование описывает влияние германских племен, скандинавских викингов, норманнов и колониальной экспансии Британии на формирование английского языка. Также рассматриваются изменения в алфавите и грамматике, произошедшие в эпоху Возрождения и индустриальной революции.

Ключевые слова: история английского языка, древнеанглийский язык, среднеанглийский язык, новоанглийский язык, германские племена, норманны, влияние скандинавских викингов, латинский алфавит, колониальная экспансия Британии, великий сдвиг гласных, эволюция английского алфавита.

Английский язык принято относить к языковой группе западногерманских языков, потому как его базой являются диалекты индоевропейской языковой семьи. Начало история возникновения английского языка берет со времен V века нашей эры. Так, на данном этапе в Британию вторглись германские племена. Стоит отметить, что на тот момент, германские племена делились на три категории, а именно: англ, саксы и юты.

В Британии в то время жители разговаривали на кельтском языке, впоследствии большая часть граждан была вытеснена германскими племенами непосредственно на запад и север, а захватчики расположились преимущественно на южной и восточной части, соответственно, через которые и производился захват Британских территорий.

В период 500-700 годов нашей эры также происходила континентальная миграция европейских стран, что привело к прибытию в Британию народов не только с территории Германии, а также из Нидерландов и Дании. Впоследствии доминирования англосаксов на территории Британских островов, кельтский язык и вариант британской латыни были вытеснены и стал использоваться преимущественно ведущий у англосаксов так называемый «староанглийский» [1].

На сегодняшний день английский язык является самым востребованным в рамках международного пространства, его преподают в школах разных стран как второй язык, на нем ведут бизнес-переговоры, общее количество говорящих на английском языке во всем мире составляет порядка 1,5 миллиардов людей, что составляет около 20% от всего населения земного шара [4]. Далее рассмотрим исторические аспекты и этапы формирования английского языка, а также степень его влияния на языки на современном этапе.

Как ранее было сказано, впоследствии завоевания германскими племенами Британских островов, был сформирован древнеанглийский язык, появившийся непосредственно на базе западного диалекта саксов. Также стоит отметить, что большое влияние было оказано на развитие языка за счет коммуникации английских племен со скандинавскими викингами в период с седьмого по десятые века. Стоит отметить, что язык скандинавских племен базировался на северогерманских наречиях, в которых прослеживались упрощения грамматических форм и сокращение различных лексических заимствований.

Начиная с 1066 года на территорию Британии зашли норманны, а сформировавшееся англо-нормандское наречие активно используется в коммуникации высших сословий

общества. Именно данный фактор стал решающим для завершения развития древнеанглийского языка, в частности, в его речи и грамматических и лексических форм.

Следующим этапом стало формирование среднеанглийского языка, который стал развиваться под воздействием используемого норманнами романском наречии (французском), которое впоследствии переродилось с англо-нормандское.

На протяжении XI-XII веков происходит большое количество заимствований непосредственно из французского языка. Основная часть заимствований была в области судебной и церковной терминологии. К концу пятнадцатого века, а именно, в 1470 году впервые был принят стандарт в рамках королевской канцелярии, цель которого состояла в регламентации применения английского языка в тех или иных документах, что, в свою очередь, послужило началом для формирования наиболее раннего варианта английского языка в том формате, в котором он встречается в современном мире.

В результате, была сформирована система орфографии английского языка, которая впоследствии и послужила базой для формирования правил в области грамматики и пунктуации английского языка.

В период эпохи Возрождения происходило активное заимствование различных слов и конструкций в английский непосредственно из других языков. Такими языками выступили: голландский, немецкий, латынь, французский, древнегреческий. Во временном промежутке между XIV и XVI веком в английском языке произошли значительные изменения, а именно, случился так называемый «великий сдвиг гласных», который послужил началом для последующего изменения фонетической системы английского языка. В результате в английском языке появились долгие гласные, которые, со своей стороны, преобразили разговорный вариант языка [2, 3].

Базовые правила и нормы английского языка, который впоследствии дошел до современных дней, были окончательно сформированы по итогам XVII века.

Стоит также отметить, что случившаяся в те времена колониальная экспансия Британии повлекла за собой формирование англоязычных сообществ на территории разных стран, начиная с США и заканчивая Африкой.

Процесс объединения южных и северных штатов Северной Америки по итогам Гражданской войны 1861-1865 гг., со своей стороны, обусловил базовую роль английского языка непосредственно в межнациональном общении. Так, постепенно английский язык вытеснил французский язык и стал активно использоваться в сферах бизнеса, науки и разговорного стиля общения между участниками из разных уголков мира. Большое влияние на межкультурную коммуникацию оказали христианские миссионеры, которые активно посещали в период с XVII по XIX век такие государства, как Азия, Африка и Южная Америка [2].

Продолжающиеся заимствования, а также формирование словарных норм, закрепляющихся в учебниках и словарях послужили началом этапа формирования новоанглийского языка. Последний, в свою очередь, претерпел ряд изменений, значительно сократились устаревшие конструкции грамматики, фонетические правила стали более простыми и приближенными к современной версии английского языка.

Рубежом появления новоанглийского языка, разделявшим с раннеанглийским, со стороны лингвистов, отмечается появлением «Словаря английского языка» Самюэля Джонсона. Выработанные нормы правописания, которые были также систематизированы Самюэлем Джонсоном послужили базой для последующего формирования базового стандарта в области преподавания английского языка в рамках школ колоний Великобритании.

Стоит отметить, что более ранняя версия языка значительно отличается от современного английского. Ключевые отличия представлены в применении количества словарных единиц, используемых носителями в коммуникациях.

Значительное обогащение английского языка произошло в период XVIII-XIX вв., которое было обусловлено появлением большого количества новых понятий и терминов, связанных с Великой индустриальной революцией и последующего научно-технического прогресса.

Также большое влияние на формирование языка было оказано экспансией британцев в другие регионы, так, новые слова в рамках английского языка стали результатом смешения различных культур между европейскими традициями и знаниями и такими культурами, как: африканская, индийская, австралийская.

По итогам XX века на Земном шаре насчитывалось порядка 400 миллионов носителей британской и американской версий английского языка. По данным статистики на английском языке во всем мире говорит порядка 1,4 миллиарда человек [5]. Также довольно быстрые и значительные изменения в языке произошли посредством включения новых слов по причине бурного роста информационных технологий и быстрого научно-технического развития стран. Далее рассмотрим эволюционные изменения в английском алфавите и что на них повлияло.

Каждый язык имеет собственную базу, а именно буквы-графемы на которых и строится письменная версия языка. Английский язык претерпевал несколько этапов значительных изменений в части письменности. Так, кельты и бритты, проживавшие непосредственно под управлением римлян, использовали для своих коммуникаций латинский алфавит, также обогащая его центурионами и префектами.

Германские племена, населившие Британию после падения Римской империи, для письменности использовали рунические символы, которые включали в себя алфавит из 24 символов.

К концу IV века данный формат письменности уже активно использовали бритты для письменного общения на протоанглийском языке. Так, письменность германских племен претерпела изменения, что привело к формированию англосаксонских рун. Уже через 200 лет руническое письмо было заменено на классическую латиницу. Написание в разных регионах Британии могло отличаться и некоторые регионы при письме все еще добавляли те или иные рунические изображения.

Латинский алфавит в англосаксонской версии был сформирован по итогам девятого века и включал в себя 24 обозначения, а именно: 20 латинских букв, 2 модифицированных латинских буквы и 2 заимствования из рунического письма. Тем временем, обозначения таких букв, как: K, Q и Z в тот период не применялись.

В начале одиннадцатого века алфавит снова претерпевает изменения и появляется новая версия английского, которая включает в себя основные 23 обозначения букв и 4 обозначения рунических символов. Сравнение трех вариантов английского алфавита представлены на рисунке.

Тип алфавита

Используемые символы

Протоанглийский A B C D E F G H I L M N O P R S T U X Y ŷ ƿ ƒ æ

Бенедиктинский A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z & ʒ
ƿ ƒ æ

Современный A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
Z

Рис. Сравнение типов английского алфавита

К XVI веку в английский алфавит были включены такие буквы как U, J, в то время не обладавшие собственного значения, но при этом их было принято рассматривать в контексте в формате производных от V и I. Тем

временем, буквой становится W, которая ранее являлась лигатурой двойной V.

Таким образом, процесс формирования новоанглийской версии языка обусловил отказ от применения рун и латинского алфавита. При

этом до конца XVIII века печатные издания Англии активно применяли 2 следующих обозначения (руны) - f и ð, являвшиеся заменой буквам - S и G. Стоит отметить, что в XIX веке со стороны лингвистов предлагались различные версии английского алфавита, например, дезертский алфавит. Но при этом, ни одна из них по итогу не получила одобрения.

В заключение следует отметить, что на протяжении всего периода развития английского языка произошло несколько существенных трансформаций, а сам язык превратился из местного наречия в универсальный способ общения всего цивилизованного общества. Так, английский язык используется активно в бизнес-переговорах, его применяют как язык для общения с другими странами в качестве универсального, самые крупные и знаменитые институты и университеты мира включают английский как обязательный в свои обучающие программы.

Современный язык постоянно пополняется новыми словами, происходят дополнения грамматических и лексических норм, трансформируется и стилистика написания и как результат, требует постоянного обновления и изучения во всех странах мира для всех жителей Земного шара.

Литература

1. Алимардонов, Ш. Д. История развития английского языка / Ш. Д. Алимардонов, Ж. Х. Нарзуллаев, Д. К. Алтибоева, Г. О. Шопулатова. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – № 41 (331). – С. 153-154. – URL: <https://moluch.ru/archive/331/74053/> (дата обращения: 29.11.2019).
2. Маковский М. М. Английская диалектология: Современные английские территориальные диалекты Великобритании. – М.: КомКнига, 2005.
3. Минасян А. А. Английский язык: от истоков до современности / А. А. Минасян // Вестник РУДН. – 2010. – № 4. – С. 64-69.
4. Пожидаева, А. А. Исторические аспекты становления и развития английского языка / А. А. Пожидаева, О. В. Ивашкина. – Текст: непосредственный // Юный ученый. – № 6 (69). – С. 12-14. – URL: <https://moluch.ru/young/archive/69/3788/> (дата обращения: 29.11.2019).
5. Обзор языковой статистики на конец 2023 года. – URL: <https://xn--e1aa2af.xn--p1ai/obzor-yazykovej-statistiki-na-konecz-2023-goda/> (дата обращения: 29.11.2019).

OGANESYAN Suren

English Language Teacher,
SELFREE, Russia, Rostov-on-Don

THE HISTORY AND DEVELOPMENT OF THE ENGLISH LANGUAGE: FROM ANTIQUITY TO MODERNITY

Abstract. *This article examines the history and development of the English language from its inception in the 5th century AD to the present day. The focus is on the key stages of the language's evolution: Old English, Middle English, and Modern English periods. The study describes the influence of Germanic tribes, Scandinavian Vikings, Normans, and British colonial expansion on the formation of the English language. Changes in the alphabet and grammar that occurred during the Renaissance and the Industrial Revolution are also considered.*

Keywords: *history of the English language, Old English, Middle English, Modern English, Germanic tribes, Normans, influence of Scandinavian Vikings, Latin alphabet, British colonial expansion, Great Vowel Shift, evolution of the English alphabet.*